

Бурдіашвілі М.

доктор історії

Телавський державний університет імені Якоба Гогобашвілі,

Телаві, Грузія

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ Й ОСВІТИ КВАРЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ В 30–40-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Анотація: Існуючий архівний матеріал та документи доводять про педагогічну та освітню діяльність у Кварельському районі. На підставі існуючих документів можна судити про те, що у 30-40 рр. у Кварельському районі загальноосвітня діяльність була на високому рівні. У Кварельському районі освітнє, культурне та соціальне середовище було прогресивним. Розвивалися культурні відносини, покращувалося соціальне становище населення.

Ключові слова: Кахеті, Кварелі, школа, вчитель, освіта.

Abstract: In the 20-30 of the twentieth century educational and pedagogical activities sharply activated in Kakheti Region, particularly in Kvareli District. Soviet government promoted raising of level of education and developing of professional activities. The quantity of teachers increased at that period. They tried to raise the level of education in the villages of Kvareli district as much as possible.

Keywords: Kakheti, Kvareli, education, school, teachers.

Вступ. Незважаючи на складну політичну ситуацію, у першій половині ХХ століття в Грузії активно продовжувався розвиток культури та освіти. Після радянської Грузії радянський уряд всіляко утискував національні інтереси та встановлював політичні рамки у сфері культури та освіти. Складна ідейно-політична ситуація не змогла завадити розвитку грузинського театру, літератури, архітектури та освіти. Відкриваються вищі та професійні навчальні заклади. З'явилося багато видатних вчених та діячів культури.

Кварелі та Кварельський район є батьківщиною багатьох відомих людей. Тут народився і жив визначний грузинський письменник Ілля Чавчавадзе. З м. Кварелі пов'язане ім'я відомого грузинського режисера Коте Марджанішвілі, який 25 років своєї творчої діяльності провів у російському театрі. «Творча діяльність К. Марджанішвілі простежується у різних галузях грузинського мистецтва. Він брав активну участь у розвитку оперного мистецтва, 2 роки працював у кінематографі Грузії і зробив значний внесок у його розвиток. Його діяльність у кіно відзначалася великим успіхом» [2]. Напевно це і стало приводом того, що в Кварелі був відкритий перший радянський музей театру. Десь ще були відкриті 2 музеї. Будинок-музей Іллі Чавчавадзе та будинок-музей Коте Марджанішвілі. Кварелі є батьківщиною та інших відомих діячів. «У Кварелі народилися і вирости відомі представники грузинської культури та мистецтва Тамара Чавчавадзе, Ваханг Табліашвілі, Како Андріашвілі, Медея Кахїддзе, Іло Берошвілі та ін.» [2]. Кварелі є батьківщиною багатьох відомих діячів науки. Наприклад: «Відомі діячі науки Давид

Авазашвілі, Георгій Харатишвілі, Адам Чахтаурі, Мате Мірінашвілі, Ілля Авазашвілі багато інших» [2].

Радянський уряд «піклувався» про ідеологічне виховання населення. З цією метою відкривалися районні, міські та сільські бібліотеки. Кожна бібліотека була під суворим контролем цензури. Зміст книг мало відповідати принципам радянської ідеології. У ці роки виходять друк регіональні і районні газети «Алазанська долина» (Алазніс велі) і «Кварелі», випуск яких розпочався з 1932 року. Звичайно, і преса піддавалася контролю та цензурі, яку здійснював радянський уряд.

Прикладом ідейно-політичної «турботи» населення може вважатися архівний документ, в якому повідомляється про те, що для проведення спортивних заходів облаштували стадіон та створили футбольні команди [6]. Так пише радянський співробітник у зв'язку з розвитком інфраструктури м. Кварелі.

Радянська держава була зайнята розширенням науково-освітніх установ, оскільки їй були потрібні підготовлені фахівці в різних галузях промисловості. Внаслідок цього у цілеспрямованої та талановитої молоді з'явилася реальна можливість здобуття спеціальності та вищої освіти. Надалі випускники вузів та профтехучилищ продовжували свою професійну діяльність у різних районах Грузії. Великою популярністю користувалися лікарі, інженери вчителі. Стали відомі імена багатьох професіоналів, які працюють у цих галузях. В архівних документах міститься характеристика відомого лікаря-педіатра Кварельської міської лікарні Давида Амвросійовича Канделаки, про якого писав зав. відділом охорони здоров'я Кварельського району: «Д. Канделаки працює педіатром з жовтня 1938 р. Свої професійні та громадські обов'язки виконує сумлінно, користується повагою та добрим авторитетом серед населення. Завдяки його професіоналізму, у районі значно зменшилася дитяча захворюваність» [3].

З початку 1930 р. навчально-виховна робота в Кварельському районі значно покращується: «Наприкінці 30-х та на початку 40-х рр. починається будівництво та експлуатація нових шкіл у селах Ахалсопелі, Шилда, Чикаані, Кварелі та Гавазі... У ці роки вперше було відправлено на навчання з району 20 осіб до Тбіліських заводських та фабричних шкіл, які й сьогодні заслуговують на повагу» [8].

В архівних документах зберігається інформація про педагогічну діяльність вчителів Кварельського району. У документах існує атестат на ім'я Анастасії Захарашвілі, заповнений російською мовою та довідка грузинською підписані зав. РВНО – Бартайя.

«Довідка видана пенсіонеру-педагогу, Анастасії Захарівні в тому, що вона дійсно працювала педагогом з 1/IX 1905 р. по 1/IX 1916 р. у Шашіанській сільській чотирирічній школі, та з 1/IX 1916 р. по 1/IX 1934 р. у Кварельській чотирирічній школі».

Цікаву педагогічну діяльність вела також вчителька початкових класів Метревелі Саломі Миколаївна. В архіві виявлено її автобіографію: «Народилася у 1895 році, в селі Кварелі у селянській родині. У 1914 почала працювати у с. Тохліаурі вчителем, де

працювала 1 рік. Надалі продовжила роботу у Кварельській початковій школі, де працюю досі».

У 1948–1949 роках у ремісничому училищі № 2 с. Еніселі викладала грузинську мову та історію Ганна Георгіївна Турашвілі, народжена в Кварелі, у селянській родині. Початкову та семирічну освіту здобула у Кварелі. Середню школу закінчила у Тбілісі та продовжила навчання у Тбіліському педагогічному інституті ім. Пушкіна на філологічному факультеті. Після закінчення інституту, 1949 року призначається директором восьмирічної школи с. Грімі. Як зазначено у характеристиці: «Тов. А. Турашвілі як директор та викладач з відповідальністю ставилася до навчально-виховної роботи та дисципліни учнів. І у своїй педагогічній роботі досягала високих показників. Вона мала хороший авторитет серед учнів і населення». Характеристику підписано зав. РВНО Давидом Лапачішвілі.

Цікава біографія і у педагога Катерини Семенівни Двалі, народженої у с. Сабує. У своїй біографії вона пише про батька, що він був військовослужбовцем. К. Джорджадзе стала відома громадськості під прізвиськом Двалі. В усіх документах про освіту та подальшу діяльність зазначено прізвисько Двалі. Можливо, Катерина Джорджадзе навмисно відійшла від батьківського прізвища, оскільки князівське прізвище (Джорджадзе) могло б створити їй у радянський період багато проблем і перешкодило б у зростанні майбутньої кар'єри. У 1923 р. вона була призначена вчителем російської мови у 5–6 класах, а в 1924 р. з вересня – вчителем німецької мови в Енісельській школі.

Багата та різноманітна педагогічна діяльність Георгія Ілліча Кевлішвілі. Він мав диплом філолога, викладав історію у Кварельській неповній середній школі, працював завучем у другій Кварельській середній школі та викладав грузинську мову та літературу. З 1941 р. був зав. РВНО Кварельського району, а в 1941–1948 рр. був директором другої середньої школи м. Кварелі.

За свою професійну педагогічну практику та заслуги перед районом Г. Кевлішвілі нагороджений грамотами та орденами:

- 1960 р., 29 серпня – Орден пошани;
- 1949 р., 27 квітня – медаль «За трудові заслуги»;
- 1946 р., 22 липня – Орден «За відвагу у 1941–1945 рр.»;
- 1946 р. 16 березня – значок Відмінника народної освіти;
- 1964 р., 31 серпня – почесне звання «Заслужений учитель Грузинської РСР».

Висновки:

1. Враховуючи зміст документальних матеріалів, можна зробити висновки у тому, що у 30–40 рр. ХХ ст. у Кварельському районі поступово покращується розвиток культури, економіки та освіти.

2. Педагоги сумлінно ставилися до своїх обов'язків і, незважаючи на ідейно-політичний тиск радянської системи, дбали про підвищення якості освіти молодого покоління.

3. У Кварельському районі успішно розвивалася культура, освітня діяльність та покращувався соціальний стан населення.

4. Розвиток суспільства на цьому етапі вважалось успішним. Але ідейно-політичний контроль суспільної свідомості все ж таки продовжував діяти.

5. Поліпшення соціального стану населення призвело до примирення з політичною системою країни.

Використані джерела

1. **Регіональний архів Кахеті.** – Регіональний архів Кахеті. Особистий фонд № 131 заслуженого вчителя Катерини Семенівни Двалі.

2. **Регіональний архів Кахеті.** – Регіональний архів Кахеті. Особистий фонд № 157 Йорама Михайловича Устіашвілі.

3. **Регіональний архів Кахеті.** – Регіональний архів Кахеті, фонд №181.

4. **Регіональний архів Кахеті.** – Регіональний архів Кахеті, особистий фонд № 182 заслуженого вчителя Анастасії Захарашвілі.

5. **Регіональний архів Кахеті.** – Регіональний архів Кахеті, особистий фонд № 182 заслуженого вчителя Саломе Метревелі.

6. **Регіональний архів Кахеті.** – Регіональний архів Кахеті, особистий фонд № 182 заслуженого вчителя Георгія Кевлішвілі.

7. **Регіональний архів Кахеті.** – Регіональний архів Кахеті, особистий фонд № 182 заслуженого вчителя Ганни Турашвілі.

8. **Регіональний архів Кахеті.** – Регіональний архів Кахеті, особистий фонд № 491, справа № 8 Г.А. Джашіашвілі.